

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

3-4 июня 2020 года
г. Донецк

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

3 июня 2020 года

9⁰⁰ – 10⁰⁰ – Регистрация участников конференции (онлайн регистрация).

10⁰⁰ – 12³⁰ – Открытие конференции, пленарное заседание.

12³⁰ – 13³⁰ – Перерыв.

13³⁰ – 15³⁰ – Работа секций по тематическим направлениям.

4 июня 2020 года

10⁰⁰ – 12⁰⁰ – Круглый стол на тему «Стратегические ориентиры развития государственного управления в Донецкой Народной Республике»

12³⁰ – 13³⁰ – Перерыв.

13³⁰ – 15³⁰ – Обсуждение и принятие резолюции конференции

РЕГЛАМЕНТ

Для доклада на пленарных заседаниях – до 20 минут.

Для доклада на секционных заседаниях – до 10 минут.

Для выступлений и сообщений – до 5 минут.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Пушилин Денис Владимирович – Глава Донецкой Народной Республики.
Бидевка Владимир Анатольевич – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Пашков Владимир Игоревич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Кушаков Михаил Николаевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.
Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

Макеева Ольга Александровна – Заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.
Сироватко Юрий Николаевич – Министр юстиции Донецкой Народной Республики.
Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики.
Долгошапко Ольга Николаевна – Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики.
Руцак Владимир Михайлович – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.
Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
Халепа Игорь Николаевич – и.о. Министра связи Донецкой Народной Республики.
Толстыкина Лариса Валентиновна – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.
Подлипанов Дмитрий Викторович – Министр транспорта Донецкой Народной Республики.
Петренко Андрей Владимирович – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.
Волкова Наталья Марковна – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре.
Кулемзин Алексей Валерьевич – Глава администрации города Донецка.

Окорокова Галина Павловна – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса».

Аваков Сергей Юрьевич – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики».

Пономарев Александр Иванович – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Место проведения г. Донецк ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Модератор – **Костровец Лариса Борисовна** – доктор экономических наук, доцент, ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

Кушаков Михаил Николаевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.

Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Пашков Владимир Игоревич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики

СОЗДАНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ДНР: ПРЕДПОСЫЛКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Бидёвка Владимир Анатольевич - Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики

РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ И УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Губерная Галина Константиновна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры теории управления и государственного

администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ТРУДОВОГО ФРОНТА (ПОСВЯЩАЕТСЯ
100-ЛЕТИЮ В.И. ДЕГТЯРЕВА)

Кулемзин Алексей Валерьевич – глава Администрации г. Донецка
РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА

Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Иванов Олег Борисович – политолог, заслуженный юрист Московской
области, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов,
председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной палате
Московской обл.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Шевченко Дмитрий Станиславович – кандидат экономических наук,
доцент, Глава администрации города Ясиноватая
СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ

Подсушная Мария Владимировна – заместитель Генерального прокурора
Донецкой Народной Республики
РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ 1. – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

Модератор – Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития ДНР.

Сомодератор – Дорофиенко Вячеслав Владимирович – проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Малик Максим Анатольевич – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 2. - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Модератор – Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Барышников Лёля Петровна – проректор по учебной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Рытова Наталья Александровна – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 3. – ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ФИЛОСОФСКО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Модератор – Подсушная Мария Владимировна – заместитель Генерального прокурора Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Зырина Ярослава Александровна – заведующий кафедрой социологии управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Голос Игорь Ильич – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 4. – СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Модератор – Кулемзин Алексей Валерьевич – Глава администрации города Донецка.

Сомодератор – Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Секретарь – Кислюк Елена Владимировна – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 5. - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО- БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Модератор – Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Волощенко Лариса Михайловна – заведующий кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Саенко Виктор Борисович – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 5: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ.

Модератор – **ЧАУСОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА** – министр финансов Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – **ВОЛОЩЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА** – заведующий кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – **САЕНКО ВИКТОР БОРИСОВИЧ** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

ПОДСЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР

1. Иванова Т.Л. – канд. экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

**СТРАТЕГИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

ПОДСЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

1. Кондрашова Т.Н. – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ**

ПОДСЕКЦИЯ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

1. Петрушевская В.В. – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

**ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ**

ПОДСЕКЦИЯ 4. СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ И БАНКОВСКИХ УСЛУГ

1. Шелегеда Б.Г. – д-р экон. наук, профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

**АНТИКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

1. Чаусова Я.С., *Министр финансов Донецкой Народной Республики*
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

2. Пономаренко Н.Н., *соискатель кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»*
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ФИНАНСОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

3. Егорова М.В., *канд. гос. управ., заместитель директора Департамента правового обеспечения и методологии Министерства финансов Донецкой Народной Республики*
БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ

4. Агафоненко О.Ю., *канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной республики»*
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

5. Ардатьяева Т.И., *канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В
ПРАКТИКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

6. Арчикова Я.О., *канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

7. Афендикова Е.Ю., *канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

8. Бойко С.В., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
СТРУКТУРА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

9. Бондаренко О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

10. Борисенко А.М., Ст. преподаватель кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

11. Боталова Н.П., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

12. Макарова Е. И., Заведующий кафедрой государственного управления ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»,

Бурлей Д. Е. Ассистент кафедры государственного управления ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПРИБЫЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМАХ

13. Верига А.В., д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

КОНТРОЛЬ РАСЧЁТОВ С ПОДОТЧЁТНЫМИ ЛИЦАМИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

14. Волобуева Д.С., ассистент кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПЕРСОНАЛОМ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

15. Волощенко Л.М., д-р экон. наук, доцент, заведующая кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДНР

16. Гордеева Н.В., канд. экон. наук, преподаватель кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

17. Городничая Е.В., ассистент кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

18. Демидова И.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР

19. Евсеенко В.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В СИСТЕМЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

20. Жидченко В.Д., канд. экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики предприятия

ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

21. Зарочинцева Е.В., начальник центрального отделения
Ворошиловского района ЦРБ ДНР

ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

22. Зубрыкина М.В., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры экономики
предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ НА
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР

23. Иванова Т.Л., д-р экон. наук, проф., профессор кафедры экономики
предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СТРАТЕГИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

24. Истомина О.И., аспирант кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

25. Киризлеева А.С., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ НА СТАНОВЛЕНИЕ КРЕДИТНО-
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

26. Ковалева Ю.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27. Коваль А.А., ассистент кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В ОТРАСЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕЖИМЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

28. Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

29. Корнев М.Н., д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РАЗВИТИЕ КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

30. Криштопа И.В., канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Красножон Е.А., ОП магистратура ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

31. Кудрявцева А.С., аспирант кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

32. Лошинская Е.Н., канд. гос. упр., доц., доцент кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА ДНР

33. Мехедова Т.Н., канд. гос. упр., доц., доцент кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

34. Мишина Ю.А., аспирант кафедры учета и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

35. Новоградская-Морская А.М., аспирант кафедры «Финансы» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

36. Оболенева Е.Е., аспирант кафедры финансов, ст. преподаватель кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

К ВОПРОСУ О РОЛИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ПЛАТЕЖНОМ ОБОРОТЕ

37. Одинцова Н.А., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

38. Петрушевская В.В., д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

39. Петрушевский Ю.Л., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ

40. Погоржельская Н.В., канд. экон. наук, преподаватель кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ В УСЛОВИЯХ ОБЪЕКТИВНЫХ ВЫЗОВОВ

41. Подгорный В.В., канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

42. Посадская Т.С., ассистент кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

43. Путинцева И.А., лаборант кафедры естественно-научных дисциплин ГОУ ВПО «ДОН ВОКУ»

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ПУТИ ЕЁ РАЗВИТИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

44. Ревунов А.Е., аспирант кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

45. Романинец Р.Н., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

46. Саенко В.Б., канд. гос. управ, доцент, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела, декан финансово-экономического факультета
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47. Саенко В.Г., д.э.н., доцент, профессор кафедры экономико-правовых дисциплин ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ОСНОВЕ УРОВНЯ ДОСТАТОЧНОСТИ ДОХОДОВ

48. Саенко О.Н., к.э.н., доцент кафедры экономико-правовых дисциплин
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТОРГОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

49. Светличная Т.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

50. Сичкар И.А., аспирант кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
МЕХАНИЗМОВ БУХГАЛТЕРСКОГО И ФИНАНСОВОГО
ИНЖИНИРИНГА

51. Сорокотягина В.Л., аспирант кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

52. Сподарева Е.Г., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

53. Степанчук С.С., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

54. Стешенко И.В., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

ДВУХКОНТУРНАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

55. Титиевская О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

56. Тонконоженко Ю.А., ассистент кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

57. Филиппова Ю.А., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

58. Фучеджи А.И., преподаватель кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

59. Цыганов А.Р., профессор кафедры туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

60. Шамкалович Е. Э., аспирант Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» Института учета и финансов
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ

61. Шарый А.Н., аспирант кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

62. Шарый К.В., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ЭЛЕМЕНТОМ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ

63. Шелегеда Б.Г., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
АНТИКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

64. Шилина А.Н., канд. экон. наук, доцент, ученый секретарь, совместитель кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ